

TURLI XIL AGROEKOLOGIK MINTAQALARGA MANSUB YUMSHOQ BUG‘DOY GENOTIPLARIDA SARIQ ZANG KASALLIGINING DON HOSILDORLIGI VA SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI

¹Sodiqova Maftunaxon Baxromjon qizi, ²Elmurodov Abbas Berdimurod o‘g‘li, ³Ziyayev Zafarjon Mashrapovich, ⁴Xakimov Abdumurod Esirgap o‘g‘li

¹tayanch doktorant, Genetika va O‘EB instituti, ²kichik ilmiy xodim, Genetika va O‘EB instituti, ³katta ilmiy xodim, O‘simliklar genetik resurslari ITI, ⁴kichik ilmiy xodim, Genetika va O‘EB instituti, O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017091>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sariq zang kasalligining kuzgi yumshoq bug‘doy don hosildorligiga va uning sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotlarda turli mintaqalardan keltirilgan 50 ta nav-namunalarni sun‘iy kasallantirish ko‘chatzorida ekib, sinovdan o‘tkazildi. Natijaga ko‘ra, kasallangan genotiplarda hosildorlik 25,0 - 51,3 st gacha, oqsil miqdori 10,07 – 13,0 % gacha va kleykonina miqdori 21,0 – 26,9 % gacha bo‘lganligi kuzatildi.

Kalit so‘zlar: yumshoq bug‘doy, sariq zang (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*), hosildorlik, don sifati, oqsil, kleykovina

Аннотация. В данной статье изучено влияние желтой ржавчины на урожайность зерна и показатели качества мягкой озимой пшеницы. В ходе исследований было высажено и испытано в искусственном зараженном питомнике 50 сортов из разных регионов. По результатам исследований установлено, что урожайность зараженных генотипов составила 25,0 - 51,3 центнера, содержание белка - 10,07 - 13,0%, содержание клейковины - 21,0 - 26,9%.

Ключевые слова: мягкая пшеница, желтая ржавчина (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*), урожайность, качество зерна, белок, клейковина

EFFECT OF YELLOW RUST DISEASE ON GRAIN YIELD AND QUALITY INDICATORS OF SOFT WHEAT GENOTYPES BELONGING TO DIFFERENT AGRO-ECOLOGICAL REGIONS

Annotation. In this article, the effect of yellow rust disease on grain yield and quality indicators of soft winter wheat was studied. In the research, 50 varieties from different regions were planted and tested in an artificial infected nursery. According to the results, it was observed that the yield of infected genotypes was 25.0 - 51.3 centner, the protein content was 10.07 - 13.0%, and the gluten content was 21.0 - 26.9%.

Keywords: soft wheat, yellow rust (*Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*), yield, grain quality, protein, gluten

Kirish. Bugungi kunda bug‘doy o‘simligidan yuqori hosil olish bu- o‘sib borayotgan ko‘p sonli aholini un va non mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirish demakdir [1.219-229].

Afsuski, so‘ngi yillarda mamlakatimizda biotik omillardan, sariq zang kasalligi bug‘doyning Markaziy Osiyo mintaqasida eng asosiy biotik stress omili bo‘lib, bug‘doy hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda [2.16]. Yumshoq bug‘doyning sariq zang kasalligi *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici* bug‘doy yetishtirishda jiddiy to‘siq bo‘lib, butun dunyo bo‘ylab bug‘doy hosildorligiga doimiy ravishda salbiy ta’sir ko‘rsatib kelmoqda [3.32]. O‘zbekistonda

tabiiy sharoitda sariq zang kasalligi kuchli rivojlangan yillarda hosildorlik kasallikka o'ta beriluvchan navlarda 39,5-67,2 %, o'rtacha beriluvchan navlarda 10,4-47,6 %, 1000 don dona vazni esa shunga muvofiq tarzda 22,4-56,5 % va 4,8-25,8 % kamayganligi aniqlangan [4.133].

Hozirgi kunda asosiy g'alla yetishtiruvchi mamlakatlarda sariq zang kasalligidan har yillik yo'qotiladigan hosil 0.1 - 5 foizni, kam hollarda 5-25 foizni tashkil etmoqda.

Sariq zang tufayli bug'doy hosildorligining yo'qolishi yuqori kasallik bosimi stsenariylarida 5% dan 30% gacha bo'lishi mumkin. Bu yo'qotishlar barglardagi zang koloniyalari, o'simlikdagi uglevodlarning kamayishi va yashil barg maydonining qisqarishi tufayli yuzaga keladi. Og'ir infeksiyalar ildizlarning zaif o'sishiga va qurg'oqchilikka olib keladi.

Sariq zang don hosilini va sifatini pasaytiradi. Agar kasallik kuzgi vegetatsiya davrida kuzatilsa, uning epifitotik tarqalishi hosilning to'liq yo'qolishiga olib keladi. Mualliflarning fikricha, yumshoq bug'doyning yuqori chidamli navlarini ko'paytirishda bug'doy va Aegilopsning noyob turlarining qarshilik manbalaridan foydalanish kerak. Sariq zangga chidamlilik uchun samarali genlar Yr: 5, 10, 15, 17, 24, 27, 32 [5.11, 6. 314-337]

Don sifat ko'rsatkichlarining irsiylanishi va sariq zangga chidamliligi yumshoq bug'doyning onalik juftlariga bog'liqligi aniqlangan. Shuning uchun yumshoq bug'doyning yuqori hosildor, sifatli donli va chidamli navlarini olish uchun ona navlarning moslashuvchanligidan tashqari, donorlik sifatlariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Duragaylarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ma'lum belgilarning merosxo'rligi, shuningdek, kasalliklarga chidamliligi ko'p jihatdan uning kesishishlarda ishtirok etish qobiliyatiga bog'liq - ota yoki ona. Sariq zangga qarshilik ko'rsatish uchun naslchilik paytida biz ushbu ko'rsatkichni hisobga olishni tavsiya qilamiz.

Tadqiqotning maqsadi turli agro-ekologik mintaqalarga mansub (AQSh, Turkiya, Vengriya, Rossiya, O'zbekiston) kuzgi yumshoq bug'doy nav namunalari sariq zang (*Puccinia striiformis f. sp. tritici*) kasalligining hosildorlik va don sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqotning obekti sifatida Xalqaro kuzgi bug'doyni yaxshilash markazi (IWWIP) 25th IWWYT-IRR va 29th FAWWON-IRR ko'chatzorlarining 35 ta hamda mahalliy seleksiyaga mansub 15 ta, jami 50 ta nav va namunlardan foydalanildi.

Tadqiqot usullari va uslubi. Tajriba dizayni va ANOVA statistik tahlil GenStat dasturida amalga oshirildi. Tajriba davomida fenologik kuzatuvlarda asosiy davrlar (unib, chiqish, boshloqlash, to'liq pishish) Qishloq xo'jalik ekinlari Davlat nav sinash komissiyasining (1989) chiqargan uslubi bo'yicha olib borildi. Zang kasalliklarga chidamliligini baholash modified Cobb shkalasi Peterson *et al.* (1948) va o'simlikning zang kasalligiga reaksiyasi Roelfs (1992) uslublari bo'yicha olib borildi. Don tarkibidagi oqsil miqdori Zeutec analyser uskunasida ekspress usulda amalga oshirildi. Ho'l va quruq kleykovina miqdori hamda kleykovina ideksini aniqlash Perten Glutomatic GM 2000 uskunasida amalga oshirildi. Namunalar 2 m² dan 3 qaytariqdan sun'iy kasallantirish ko'chatzorida ekildi.

Tadqiqot natijalari. Tajribamizda nav namunalarning sariq zang kasalligiga turli xildagi chidamlilik ta'siri kuzatildi. Tajribada bug'doyni sariq zang kasalligiga chidamliligi va beriluvchanligi 4 guruhga bo'lib o'rganildi. Namunalarning 48 foiz qismi sariq zang kasalligiga yuqori darajada chidamli (0-10 MR) 22 foizi o'rtacha chidamli (10 MR-30 MR), 12 foizi o'rtacha beriluvchan (30 MS-50 MS) va 18 foizi kuchli beriluvchan (50 MS<) ekanligi kuzatildi.

CIMMYT seleksiyasiga oid 25th IWWYT-IRR pitomnigi manbalaridan № 9806, № 9813, № 9814 va № 9821 namunalari o'suv davrining barcha fazalarida sariq zang kasalligi bilan kasallanish holati kuzatilmadi. № 9807, № 9825 va № 9829 namunalari o'suv davrining

dastlabki bosqichlarida kasallanish holati aniqlanmagan bo‘lsa-da, boshoq gullash va sut pishish fazalarida o‘simliklarda sariq zang sporalari paydo bo‘ldi. Keyinchalik namunalarda kasallikka chidamlilik reaksiyasi namoyon qilib, kasallik rivojlanishdan to‘xtadi. Shuningdek, № 9815, № 9816, № 9818, № 9820 va № 9830 tizmalarida o‘suv davrining dastlabki bosqichlarida sariq zang sporalari aniqlanib, keyingi fazalarda namunalarda kasallikka nisbatan kuchli chidamlilik reaksiyasi kuzatildi va kasallik rivojlanishdan to‘xtadi.

29th FAWWON-IRR pitomnigidan 10 ta kolleksiya namunalari tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan bo‘lib, shulardan 292 va 274 tizmalarida kasallikka nisbatan o‘rtacha chidamlilik reaksiyasi kuzatildi. 225, 232, 238 va 243 namunalarida kasallik belgilari umuman kuzatilmadi. Klasterlar tizimida va fermer xo‘jaliklarida katta maydonlarda yetishtirilib kelinayotgan mahalliy hamda rayonlashtirilgan navlarning ham sariq zang kasalligiga chidamliligi o‘rganildi. P.P.Lukyanenko nomidagi Krasnodar qishloq xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti seleksiyasiga oid Soberbash, Temiryazovka-150, Alekseyevich va Yelanchik navlari kasallikka nisbatan 15 MR reaksiyasini ko‘rsatib, o‘rtacha chidamli ekanligi aniqlandi. Mahalliy seleksiyaga oid navlardan Yonbosh, Hisorak va Andijon-2 navlari sariq zang kasalligiga chidamli ekanligi kuzatildi.

Tajribadagi nav va namunalarning 1000 ta don vazni tahlil qilindi. 1000 ta don vaznining og‘ir bo‘lishi nav-namunalarining o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, sariq zang kasalligi ta‘sirida bu ko‘rsatkich o‘zgaradi. Kasallikka chidamli va o‘rtacha chidamli bo‘lgan № 9806 – 45,8 gr, № 9807 – 46,3 gr, № 9814 – 45,0 gr, № 9815 – 46,9 gr, № 9816 – 46,05 gr, № 9821 – 47,7 gr, Soberbash – 45,8 gr, 225 – 45,2 gr, 256 – 47,6 gr va Yelanchik - 46,4 gr nav va tizmalarda yuqori ko‘rsatkichlar qayd etildi. Kasallikka chidamsiz bo‘lgan genotiplarda ushbu ko‘rsatkich 30,5 gr dan 41,25 gr gacha bo‘lganligi aniqlandi.

Namunalarning hosildorligi tahlil qilinganda (1-jadval) № 9806 – 67,9 st/ga, № 9813 – 64,1 st/ga, № 9820 - 63,0 st/ga, № 9821 - 68,7 st/ga, 225 – 73,0 st/ga, 273 - 70,5 st/ga va Andijon-2 - 71,4 st/ga nav-namunalarida aniqlandi. Sariq zang kasalligiga chidamli va o‘rtacha chidamli bo‘lgan boshqa nav-namunalarda hosildorligi yuqori emasligi kuzatildi va 40,7 st dan 61,3 st gacha bo‘ldi. Zangga kasalligiga beriluvchan va chidamsiz bo‘lgan genotiplar 25,0 st dan 51,3 st gacha hosildorlik ko‘rsatkichlarini tashkil etdi.

1-jadval

Yumshoq bug‘doy genotiplarida sariq zang kasalligining don hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlari

№	Nav-namunalar nomi	Sariq zang 15.05	1000 ta don vazni, gr	Hosildorlik, st/ga	Oqsil %	Ho‘l kleykovina	Quruq kleykovina	Kleyk o-vina indeksi
1	25th IWWYT-IRR № 9806	0	45,8	67,9	13,82	29,1	9,8	14
2	25th IWWYT-IRR № 9807	5 MR	46,3	56,03	14,12	27,7	9,0	48
3	25th IWWYT-IRR № 9808	20 MR	39,1	57,2	14,18	33,6	11,5	28
4	25th IWWYT-IRR № 9809	30 MR	37,8	56,15	13,46	27,6	9,5	12
5	25th IWWYT-IRR № 9810	20 MR	38,4	54,9	13,55	26,8	9,1	18

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”
NOVEMBER 7-8-9, 2024**

6	25th IWWYT-IRR № 9811	30 MS	38,08	47,5	12,63	29,1	10,2	63
7	25th IWWYT-IRR № 9812	30 MS	36,9	38,3	12,87	26,9	8,7	43
8	25th IWWYT-IRR № 9813	0	41,9	64,1	14,72	35,1	11,2	56
9	25th IWWYT-IRR № 9814	0	45	58,5	14,53	30,8	10,6	72
10	25th IWWYT-IRR № 9815	5 MR	46,9	56,7	15,29	29,7	10,1	55
11	25th IWWYT-IRR № 9816	5 MR	46,05	53,6	15,65	34,2	11,0	27
12	25th IWWYT-IRR № 9817	70 S	33,6	43,6	11,64	26,9	8,1	21
13	25th IWWYT-IRR № 9818	10 MR	41,9	49,4	12,25	28,2	9,3	74
14	25th IWWYT-IRR № 9819	80 S	41,25	40,3	11,37	23,7	10,3	57
15	25th IWWYT-IRR № 9820	5 MR	39,7	63,0	13,26	26,9	8,9	82
16	25th IWWYT-IRR № 9821	0	47,7	68,7	14,35	29,0	11,2	55
17	25th IWWYT-IRR № 9822	60 MS	40,1	46,8	12,86	27,2	9,2	43
18	25th IWWYT-IRR № 9823	50 MS	42,2	49,2	12,95	26,5	8,8	42
19	25th IWWYT-IRR № 9824	100	38,2	29,1	11,11	23,5	8,2	32
20	25th IWWYT-IRR № 9825	5 MR	41,8	51,9	15,11	28,7	9,8	76
21	25th IWWYT-IRR № 9826	100	30,5	25,0	10,07	21,0	7,0	38
22	25th IWWYT-IRR № 9827	5 MR	41,25	51,9	13,23	30,04	10,1	45
23	25th IWWYT-IRR № 9828	10 MR	39,8	61,3	12,79	27,7	10,1	55
24	25th IWWYT-IRR № 9829	20 MR	34,35	56,35	13,27	27,1	9,6	56
25	25th IWWYT-IRR № 9830	10 MR	44,1	54,2	12,85	29,9	11,3	60
26	Saberbash	15 MR	45,8	53,9	13,87	28,3	9,7	42
27	Temiryazovka-150	15 MR	41,1	59,1	14,09	26,5	8,3	50

28	Alekseevich	15 MR	42,8	53,1	14,32	28,3	9,8	50
29	225	0	45,2	73,0	14,67	28,6	9,2	37
30	232	0	39,9	55,5	15,32	31,8	10,9	11
31	238	0	41,4	57,0	11,63	28,2	5,6	34
32	243	0	40,7	56,3	12,59	27,3	9,5	31
33	256	5 MR	47,6	59,2	12,77	27,4	8,8	44
34	273	10 MR	44,3	70,5	12,32	28,2	9,9	54
35	274	20 MR	44,6	44,5	14,46	30,4	10,0	46
36	281	10 MR	42,1	58,4	13,27	29,4	10,6	62
37	286	5 MR	49,9	59,9	14,33	29,3	10,0	48
38	292	20 MR	41,0	55,0	12,43	27,5	9,2	34
39	Yonbosh	10 MR	43,4	40,7	12,87	27,3	9,4	19
40	Hisorak	5 MR	39,6	56,1	14,27	23,8	8,2	41
41	Yuka	30 MS	38,9	49,4	12,92	28,4	10,5	49
42	Gurt	50 MS	38,55	53,1	12,86	26,8	9,7	58
43	Hamkor	30 MR	38,85	47,6	14,98	34,7	13,1	38
44	Velena	90 S	35,8	32,4	11,23	24,0	8,2	12
45	Pervitsa	80 S	37,9	48,6	12,71	25,3	8,4	38
46	Bobur	60 MS	38,5	47,3	12,29	25,5	9,0	46
47	Yelanchik	15 MR	46,4	60,95	13,06	28,0	9,4	21
48	Andijon-2	5 MR	44,2	71,45	13,56	27,1	8,8	76
49	Davr	50 MS	41,05	50,1	13,53	26,1	8,5	44
50	Andijon-4	80 S	38,5	49,0	11,36	25,3	8,2	20

Sariq zang kasalligi bug‘doy hosildorligi bilan bir qatorda uning sifat ko‘rsatkichlariga ham ta’sir qiladi. Kuzgi yumshoq bug‘doy yetishtirishda don tarkibidagi oqsil miqdori 14,0 % va kleykovina miqdori 28,0 % dan yuqori bo‘lishi kerak. Tadqiqot natijalariga ahamiyat beradigan bo‘lsak, zang kasalligiga chidamli va o‘rtacha chidamli bo‘lgan genotiplarda yuqori oqsil ko‘rsatkichlari № 9816 – 15,65, № 9815 – 15,29, № 9825 – 15,11, 232 – 15,32 namunalarida qayd etildi. Qolgan zang kasalligiga chidamli va o‘rtacha chidamli bo‘lgan genotiplarda 13 - 14 % dan yuqori ekanligi aniqlandi.

Sariq zang kasalligi bilan kasallangan nav-namunalarda oqsil miqdori 10,07 – 13,0 % gacha bo‘lishi aniqlandi.

Ho‘l kleykovina miqdori yuqori ko‘rsatkichlar № 9808, № 9813, № 9814, № 9816, № 9827, 232 va Hamkor nav namunalarida aniqlandi. Mazkur namunalarda ho‘l kleykovina miqdori 30,04 – 35,1 % gacha qayd etildi. Quruq kleykovina miqdori ham ho‘l kleykovina yuqori bo‘lgan genotiplarda kuzatildi.

Kleykovina indeksi normada 30 – 80 % gacha bo‘lganda nonboplik xususiyati yaxshi ta’riflanadi. Sariq zang kasalligiga chidamli va o‘rtacha chidamli bo‘lgan nav-namunalarning aksariyatida ushbu ko‘rsatkichga mos ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda, sariq zang kasalligi o‘simlikda kechadigan fiziologik jarayonlarga salbiy ta’sir etishi uning don to‘lishish davri yaxshi kechmasligiga va donning puch bo‘lib qolishiga olib keldi. Bu esa bug‘doy hosildorligining keskin kamayishiga va don sifat ko‘rsatkichlarining pasayishiga sabab bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Meliev S.K., Matkarimov F.I, Baboev S.K. Introduksiya qilingan yumshoq bug‘doy populyatsiyalarida genotip-muhit ta’siri. Academic research in educational sciences. 2 (9), B. 219-229
2. To‘raqulov X.S., Baboev S.K., Gulmurodov R.A. Bug‘doyning zang kasalliklari. Monografiya. Navro‘z nashriyoti, Toshkent-2015. 116 bet.
3. Beddow J.M., Pardey P.G., Chai Y., Hurley T.M., Kriticos D.J., Braun H.J., Park R.F., Cuddy W.S., Yonow T. Research investment implications of shifts in the global geography of wheat stripe rust. Nat. Plants 2015.1. P.151 32. [CrossRef]
4. Шаварина З.А. Желтая ржавчина пшеницы *Puccinia striiformis f. sp. tritici* в республиках Средней Азии и Южном Казахстане. Дис.канд.биол.н Ташкент 1979, 133 с
5. Шумилов Ю.В., Волкова Г.В., Иванова Т.С., Митрофанова О.П. Изучение генетического разнообразия растения-хозяина в Закавказской популяции возбудителей жёлтой ржавчины пшеницы (*Puccinia striiformis west.f.sp. tritici Erikss et Henn*) // Науч. Журнал Куб. ГАУ № 77 (03). 2012. с. 1–11.
6. Chen X.M. Epidemiology and control of stripe rust (*Puccinia striiformis f. sp. tritici*) on wheat // Can. J. Plant Pathol. 2005. v. 27. p. 314–337